

REGISTRAR É PRECISO!

O registro de estudantes no jogo digital *Batalha com Dados* para a aprendizagem de probabilidade nos Anos Iniciais

Iuly Kristina Silva Avelar
Universidade Federal de Minas Gerais
iulyksavelar@gmail.com

Keli Cristina Conti
Universidade Federal de Minas Gerais
Keli.conti@gmail.com

Resumo: Neste artigo apresentamos excerto de uma pesquisa realizada no Mestrado Profissional, cujo objetivo específico, entre outros, era desenvolver um jogo digital para auxiliar na aprendizagem dos conceitos de Probabilidade nas turmas do 5º ano do Ensino Fundamental, e nosso objetivo será analisar a construção dos registros elaborados pelos estudantes durante a utilização do jogo digital *Batalha com Dados*, criado para a pesquisa. Realizamos uma pesquisa de caráter qualitativo com intuito de valorizar a descrição, os diálogos, os registros e as experiências dos estudantes. Como proposta de Recurso Educacional, além do jogo, ao final, foi organizado um e-book. Consideramos que o jogo possibilitou que os estudantes desenvolverem os conhecimentos desejados acerca de Probabilidade, além da oportunidade de trabalharem de forma colaborativa e desenvolver a leitura e escrita nas aulas de matemática. Desta forma, concluímos que ele deve ser utilizado como um recurso complementar ao ensino.

Palavras-chave: Educação Matemática; Educação Estatística; Ensino de Probabilidade; Jogo Digital de Probabilidade; Escrita e leitura em Matemática.

1 Introdução

Apresentamos neste artigo um excerto de um trabalho realizado no âmbito do Programa de Pós-Graduação Educação e Docência (Promestre) da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais (FAE/UFMG), na linha de pesquisa em Educação Matemática. Aqui, vamos nos ater a um dos aspectos da pesquisa, que foi a análise da construção dos registros elaborados pelos estudantes durante a utilização do jogo digital *Batalha com Dados*¹. Serão apresentadas algumas intervenções pedagógicas realizadas durante o trabalho de campo em uma escola municipal com estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental, bem como as estratégias utilizadas para favorecer a compreensão

¹ Disponível em: <http://batalhacomdados.com.br/>

desse conceito no contexto do ensino de Probabilidade no Ensino Fundamental, por meio do uso de um jogo digital.

O ensino de Estatística e de Probabilidade foi incluído na década de 1980 como tópico no currículo nacional do Ensino Fundamental de diversos países. No entanto, no Brasil, essa preocupação só surgiu em 1997, com a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Entretanto, a inserção da Estatística e da Probabilidade no currículo por meio dos PCN (Brasil, 1997) não resultou na priorização desse bloco de conteúdos nas escolas do país, especialmente quando comparado às demais áreas do conhecimento matemático.

Em 2018, com a publicação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), obteve-se a referência atual para a elaboração dos currículos escolares em todo o país. Nesse documento, sob a área de Matemática e suas Tecnologias, os conteúdos mencionados passaram a figurar na unidade temática denominada “Probabilidade e Estatística”.

A partir dessa inserção, preconizou-se que os conceitos estatísticos e probabilísticos devem ser introduzidos na realidade escolar desde os Anos Iniciais. Nesse sentido, entendemos ser necessário que esses estudantes cresçam desenvolvendo as competências exigidas para se tornarem adultos críticos, com a capacidade de ler, entender e interpretar gráficos, dados e análises estatísticas. Além disso, desenvolver a capacidade de tomar decisões e saber usar os conceitos probabilísticos no cotidiano é essencial para realizar análises mais assertivas e, assim, conseguir fazer previsões úteis em eventos do dia a dia.

Para este artigo, apresentaremos os sete momentos pedagógicos do jogo (Grando, 2004) e defendemos a importância da leitura e escrita nas aulas de matemática (Luvison, Grando, 2018), destacando sua relevância na formação dos estudantes. Além disso, enfatizaremos a utilização dos jogos digitais como ferramenta educativa, examinando seu impacto positivo na construção do conhecimento dos estudantes, evidenciando seu potencial para o desenvolvimento da aprendizagem.

2 Revisão da literatura

O ensino de Probabilidade na Educação Básica tem sido reconhecido para o desenvolvimento do pensamento crítico e da tomada de decisões fundamentadas. No

entanto, sua abordagem ainda enfrenta desafios, especialmente no que se refere ao desenvolvimento dos conceitos pelos estudantes. Dentre esses conceitos, o espaço amostral contribui para que os estudantes compreendam a estrutura dos experimentos aleatórios e a distribuição dos possíveis resultados.

Para que os estudantes compreendam os conceitos probabilísticos vai além da simples introdução de definições e fórmulas. Como apontam Toledo e Lopes (2019), a aprendizagem da Probabilidade deve ser baseada na experimentação e na construção ativa do conhecimento, permitindo que os estudantes analisem padrões, identifiquem regularidades e compreendam a estrutura dos eventos aleatórios.

O modelo de Letramento Probabilístico, proposto por Gal (2005), oferece um modelo para pensar o ensino da Probabilidade. Segundo esse modelo, a competência probabilística não se resume ao domínio de cálculos, mas envolve a capacidade de interpretar, avaliar criticamente e tomar decisões com base em informações probabilísticas. A BNCC (Brasil, 2018) reforça essa perspectiva ao estabelecer que, desde os Anos Iniciais, os estudantes devem ser incentivados a analisar experimentos aleatórios e discutir a previsibilidade dos eventos com base no número de possibilidades do espaço amostral.

No contexto educacional, os jogos têm se mostrado uma ferramenta eficaz para o ensino de Probabilidade de maneira geral. Grandó (2004) argumenta que o uso de jogos matemáticos permite que os estudantes participem ativamente do processo de aprendizagem, formulando hipóteses, testando estratégias e refinando suas compreensões à medida que interagem com a estrutura do jogo.

Os professores, de acordo com Grandó (2004), costumam utilizar os jogos na sala de aula sem um planejamento de como proceder após a realização desta atividade. Desta forma, não se exploram as possibilidades provenientes do jogo, não possibilitando uma avaliação do quanto o jogo auxiliou no ensino do conteúdo abordado. Quando isso acontece, acredita-se que o jogo está sendo utilizado de maneira espontânea e, com isso, ele apresenta “um fim em si mesmo, “o jogo pelo jogo”, ou imaginando privilegiar o caráter apenas motivacional” (Grandó, 2004, p. 15). Para a autora, existe uma ausência de preocupação em instigar os estudantes a realizar reflexões, registros e análises das ações realizadas no jogo, assim, o jogo se resume a “compreensão e cumprimento das regras,

com elaboração informal e espontânea de estratégias, e sem muita contribuição para o processo ensino-aprendizagem da Matemática” (Grando, 2004, p. 15).

Grando (2004), recomenda a utilização de sete momentos pedagógicos que podem auxiliar o professor a realizar as intervenções necessárias ao propor intencionalmente um jogo em sala de aula. Os sete momentos de jogo são estabelecidos pela autora como: familiarização dos estudantes com o material do jogo, reconhecimento das regras, jogar para garantir as regras, intervenção pedagógica verbal, registro do jogo, intervenção escrita e jogar com competência.

De acordo com a autora, ao reconhecer as regras, os estudantes devem dedicar-se a reconhecer e compreender as regras do jogo. Recomenda-se que leiam as regras, com ou sem a ajuda do professor, ou que o professor as explique. O professor também pode realizar simulações de jogadas com alguns estudantes para que os demais identifiquem regularidades nas jogadas, absorvendo as regras do jogo.

O registro do jogo, segundo Grando (2004), a ser realizado dependerá da natureza do jogo e dos objetivos do professor. Esse registro pode servir como apoio para as jogadas futuras ou para a compreensão de escolhas, levando os estudantes a uma análise crítica das ações no jogo. Esses registros ajudam o professor a conhecer melhor seus estudantes.

A intervenção escrita permite que o professor apresenta aos estudantes problematizações de situações do jogo. Assim, o professor pode abordar situações do jogo que podem ou não ter sido vivenciadas pelos estudantes, reforçando conceitos matemáticos desejados e incentivando-os a aperfeiçoar suas jogadas. Tal como no momento anterior, os registros gerados proporcionam ao professor uma maior compreensão do pensamento dos estudantes.

Para a realização dos encontros do trabalho de campo dedicados ao uso do jogo *Batalha com Dados*, apropriamo-nos dos sete momentos do jogo recomendados por Grando (2004) como uma possibilidade metodológica para realizar as mediações para uso desse jogo, no contexto escolar em que a pesquisa foi desenvolvida.

3 Metodologia

Essa pesquisa foi realizada em campo, com estudantes do 5.º ano do Ensino Fundamental, por meio de uma abordagem qualitativa, por acreditar que essa é “uma metodologia de investigação que enfatiza a descrição, a indução, a teoria fundamentada e o estudo das percepções pessoais” (Bogdan; Biklen, 1994, p. 11).

Definimos que a pesquisa seria realizada em uma instituição de ensino pública com três turmas de estudantes do 5.º ano do Ensino Fundamental, totalizando 75 estudantes, dentre estes estudantes 38 meninas e 37 meninos. Estabelecemos que seriam realizados oito encontros no total, sendo: o primeiro, um momento de convite à pesquisa, o segundo e o último destinados à realização da investigação dos saberes dos estudantes e cinco destinados para os momentos do jogo sugeridos por Grandó (2004) com o jogo *Batalha com Dados*. Os encontros, todos com duração de 1 hora foram agendados com a professora das turmas e informado aos estudantes com antecedência.

Os encontros foram organizados de acordo com os sete momentos pedagógicos recomendado por Grandó (2004). Estes momentos podem auxiliar o professor a realizar as intervenções pedagógicas necessárias, ao propor de maneira intencional um jogo em sala de aula. Desta forma, os sete momentos de jogo representam “a definição de um trabalho pedagógico possível e útil de ser realizado” (Grandó, 2004, p. 110). Ao seguir esses momentos, o professor estará oportunizando aos estudantes ter “condições de refletir, comunicar, argumentar, levantar hipóteses, conjecturas e validar suas análises” (Luvison; Grandó, 2018, p. 65).

Como instrumentos de produção de dados, utilizou-se a gravação em vídeo dos encontros, e além disso utilizou-se um gravador de voz, o banco de dados, produzido a partir do jogo, o diário de campo da pesquisadora e os registros escritos dos estudantes, realizados em folhas avulsas.

Em consonância com os objetivos da pesquisa e diante das limitações de espaço, enfatiza-se a análise da construção dos registros elaborados pelos estudantes durante a utilização do jogo digital *Batalha com Dados*, conforme será apresentado a seguir.

4 Resultados

Com a intenção de focar nos registros escritos, para além das jogadas, no início do encontro a pesquisadora, explicou para os estudantes a necessidade e a importância de realizarem o registro. Porém, a maioria dos estudantes teve muita dificuldade e uma certa relutância em realizar os registros; eles não sabiam o que registrar e nem como registrar. Essa reação é compreensível quando consideramos que este foi o primeiro contato dos estudantes com o registro de um jogo, uma proposta que lhes era até então desconhecida. Deixamos o slide com as sugestões do que registrar na lousa digital, mas, apesar das orientações da pesquisadora, a maioria dos estudantes se manteve resistente a cumprir a tarefa. Para esses registros, esperava-se que os estudantes anotassem as apostas realizadas, bem como o resultado das somas dos dados e o vencedor da partida. Acreditamos que, com estas anotações, os estudantes poderiam vir a perceber melhor as movimentações do jogo.

Alice: *Não precisa anotar. Nós já sabemos que o 1 e o 0 não saem.*

Estudante não identificado: *O 13 também não.*

Pesquisadora: *E todo mundo percebeu isso no último encontro?*

Renan: *Eu não percebi não.*

Ana: *Eu não sei o que eu tenho que anotar.*

Pesquisadora: *Por exemplo, você pode anotar quais números você apostou e depois ir anotando quais números estão saindo.*

Estudante não identificado: *Mas é chato professora. Nós só queremos jogar.*

Desse modo, pomo-nos a pensar nos problemas enfrentados pelos estudantes ao realizarem registros de forma livre e, além disso, ao estarem participando de uma atividade lúdica, que, nesse caso, envolveu um jogo, possuem resistência a aceitar uma tarefa que retome, para eles, o ensino tradicional.

Pesquisadora: *O Yuri já vai ganhar. E quais números ele colocou?*

Beatriz: *Vários, só não colocou o 0, 1 e 13.*

Pesquisadora: *Mas quais números ele colocou? Esses são os que ele não colocou. Queria saber quais ele escolheu na aposta.*

Yuri: *Eu não lembro mais.*

Pesquisadora: *E você não anotou no papel né? O estudante responde sem graça que não anotou.*

No decorrer do encontro, percebemos que os estudantes identificaram que alguns números possuíam maior chance de serem obtidos ao somarem o resultado do lançamento de dois dados. Mesmo sem entender exatamente o motivo destes números aparecerem mais que outros, a maioria dos estudantes realizaram as suas primeiras apostas baseadas nessa percepção. Quando a pesquisadora indagou os estudantes sobre o motivo da escolha dos

números, os estudantes responderam que não se lembravam das escolas, que não haviam escolhido os números impossíveis, sendo estes 0, 1 e 13 e que colocavam os números que mais caíam, sendo do 5 até o 9. Ao indagar os estudantes o motivo destes números mais saírem Alice disse:

Alice: Eu acho que é por causa da soma. Tipo assim, no dado o que menos cai é o 1 e o 6. O que mais sai é o 5 e o 4. E aí nessas duas pode dar 9, pode dar 7 que é só adicionar mais 3 e o 3 também cai na minha opinião. Isso é tudo na continha de matemática aí eu coloquei os números que mais caíam que é o 7, 8, 9, 6 e 5.

Diante desta fala a pesquisadora instigou Alice a realizar o registro na próxima jogada, e assim, conseguir analisar quais realmente eram os números que mais se obtinha. Alice conseguiu identificar com facilidade, sem realizar um registro, quais são os números que mais se obtém ao somar os resultados dos dados, contudo, para a estudante, este resultado ocorreu por acreditar que alguns números, no caso 1 e 6, são números difíceis de se obter ao se lançar um dado. Para a estudante, ao se lançar um dado, a possibilidade maior é a de caírem os números 5, 4 e 3.

Em um dos diálogos com as estudantes do 5^oC, identificamos um outro impedimento, para além do afastamento do lúdico, para que os estudantes não realizem os registros.

Emily: Eu ainda não entendi como eu tenho que anotar.
Pesquisadora: E que tal se você anotar os números que estão saindo?
Emily: Mas nós já anotamos. Só que está uma bagunça.
Pesquisadora: Ahh então vocês não conseguiram se organizar?
Emily: Isso.
Pesquisadora: E se nós fizermos assim, vamos anotar aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E formos colocando tracinhos em frente os números que sair no resultado. Vai ajudar?
Emily: Vai ajudar demais.
Pesquisadora: E saber quais números saem mais vai nos ajudar em que?
Yuri: Saber quais os melhores números para fazermos as apostas.

Esses estudantes mostraram, para a pesquisadora, que alguns deles não estavam realizando a proposta por não compreenderem de qual maneira poderiam realizá-la. Apesar de tentar, eles tiveram dificuldade para organizar os dados coletados e, mesmo com esse empecilho, para eles era claro a importância de realizar o registro. É relevante ressaltar que para esses estudantes, o ato de realizar o registro foi desafiador, uma vez que se tratava de uma atividade pouco familiar, ou seja, não fazia parte de suas práticas habituais.

A partir deste acontecimento, com a tentativa de auxiliar nos registros dos estudantes, após a segunda partida, a pesquisadora passou pelas duplas, intervindo com as sugestões de como registrar as informações e, como forma de incentivo a pesquisadora resolveu, iniciar a escrita para alguns dos estudantes mais resistentes. Com isso, obtivemos o início dos registros. Com o passar do encontro, a maioria dos estudantes conseguiram identificar a importância e a relevância dessas anotações para que eles realizassem melhores escolhas para futuras apostas por meio da observação do que já havia ocorrido nas partidas anteriores.

Figura 02: Exemplo de registros realizados pelos estudantes após a intervenção da pesquisadora

Fonte: Avelar (2023)

Depreendemos que é imprescindível que os estudantes compreendam que um evento aleatório é aquele em que não se sabe antecipadamente qual será o resultado específico, mas existe um conjunto de resultados possíveis e cada um deles tem uma probabilidade associada. O uso dos registros auxilia os estudantes a conseguirem chegar a estas conclusões. Observamos durante as análises das respostas do 6º encontro que os

estudantes compreenderam a importância de registrarem suas justificativas, de modo que concordamos que

Nesse caminhar, os alunos (re)significam, constantemente, o que leem e escrevem, quando são colocados em situações que os mobilizem, que os desafiem e que os façam arriscar-se. Quando o aluno lê e escreve sobre o jogo, dentro e fora de sua situação concreta, são criados contextos importantes de reflexão, pois ele compreende o jogo, compartilha suas ideias, expõe suas impressões e discursos, relê suas hipóteses e as registra, a fim de voltar ao jogo com um olhar diferenciado (Luvison, Grando, 2018, p. 222).

Nesse encontro, os estudantes não nos questionaram os motivos de realizarem o registro e, durante as análises, realizadas na pesquisa, é possível identificar como eles melhoraram seus argumentos, tanto por meio da apropriação da linguagem, quanto pelo desejo de que compreendêssemos os seus pensamentos, escolhas e decisões.

5 Considerações finais

A partir da pesquisa realizada, buscamos analisar a construção dos registros elaborados pelos estudantes durante a utilização do jogo digital *Batalha com Dados*. Identificamos que os estudantes iniciaram os encontros interessados na possibilidade de diversão oriunda de um jogo. Dessa forma, inicialmente, acreditaram que os encontros seriam ótimos por terem um jogo envolvido, recurso este não muito utilizado em seu ambiente escolar. Contudo, com o passar dos encontros, ocorreu um movimento que permitiu que os estudantes passassem a jogar não somente pela diversão, mas também pela vontade de buscar o conhecimento.

Durante as análises das situações-problema apresentadas aos estudantes nos últimos encontros e das mediações realizadas, percebemos que os estudantes evoluíram em suas análises quanto ao uso da linguagem. Nesses encontros, os estudantes, além de não terem apresentado objeções a realizarem os registros, não deixaram nenhuma justificativa em branco. Todos esses fatos mostraram o avanço no seu desenvolvimento do Letramento Probabilístico, mais uma vez, colocando em evidência como essa construção é acumulativa, como reforçado por Gal (2005).

Um ponto de destaque quanto à evolução dos estudantes se relacionou às suas posturas frente aos registros solicitados. Inicialmente os estudantes não se interessaram por

essa tarefa, e inclusive, não a realizavam. Perante os registros livres, os estudantes não demonstraram interesse em realizá-lo e, ao mesmo tempo, não sabiam como poderiam registrar. Por meio das mediações realizadas e, com o passar dos encontros, os estudantes mudaram suas posturas frente aos registros e conseguiram ver a importância desse movimento, tendo interesse em preenchê-los e mostrando sua evolução e maturidade enquanto estudantes. Dessa forma, ao compreenderem a importância dos registros, os estudantes além de não realizarem objeções a sua realização, faziam-nos da melhor maneira possível naquele momento. Realizaram, portanto, o registro com dedicação e empenho, desejando nos mostrar suas aprendizagens e conclusões.

À luz dos resultados obtidos nesta pesquisa, recomenda-se que professores e educadores matemáticos considerem a importância de instigar os estudantes a realizarem registros durante as aulas de matemática.

6 Referências

Avelar, I. K. S. (2023). **O uso do jogo digital “Batalha com Dados” na aprendizagem de probabilidade nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental**. 2023. 289f. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação e Docência). Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte.

Bogdan, R. C. & Biklen, S. K. (1994). **Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e aos métodos**. Porto, PR: Porto Editora.

Brasil. Ministério da Educação. (2018). **Base Nacional Comum Curricular (BNCC): Educação é a Base**. Brasília, DF.

Brasil. Ministério da Educação e Desporto - Secretaria do Ensino Fundamental. (1997). **Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN): Matemática**. Brasília: DF.

Gal, I. (2005). Towards "Probability Literacy" for all Citizens: Building Blocks and Instructional Dilemmas. In: Jones, G. A. (Org.). **Exploring Probability in School: Challenges for Teaching and Learning**. (43-71). Berlim, BE: Springer.

Grando, R. C. (2004). **O jogo e a matemática no contexto da sala de aula**. São Paulo, SP: Paulus.

Luvison, C. Da C.; Grando, R. C. (2018). **Leitura e Escrita nas aulas de Matemática: jogos e gêneros textuais**. Campinas, SP: Mercado das Letras.